

ЎЗБЕК-ФРАНЦУЗ МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ХАЛҚАРО МАДАНИЙ-ТАРИХИЙ ЖАРАЁНЛАР РИВОЖИДАГИ АҲАМИЯТИ

ДАВРОНОВА ЗУЛЬФИЯ БОБОЕВНА

Француз тили амалий фанлар кафедраси доценти,
Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети
Тошкент, Ўзбекистон

Аннотация: Мазкур мақолада ўзбек-француз муносабатларининг халқаро маданий-тарихий жараёнлар ривожигаги ўрни ва аҳамияти илмий-назарий жиҳатдан таҳлил қилинади. Икки давлат ўртасидаги маданий, илмий ва таълим соҳаларидаги ҳамкорликнинг шаклланиш босқичлари, унинг тарихий асослари ҳамда замонавий тараққиёт тенденциялари кўриб чиқилади. Шунингдек, маданий дипломатия, меросни асраш, илмий алмашинув ва гуманитар ҳамкорлик йўналишларида амалга оширилаётган қўшма лойиҳаларнинг халқаро маданий интеграция жараёнига қўшаётган ҳиссаси ёритилади. Тадқиқот натижалари ўзбек-француз муносабатларининг глобал маданий мулоқотни мустаҳкамлашда муҳим омил эканлигини кўрсатади.

Калим сўзлар: ўзбек-француз муносабатлари, халқаро ҳамкорлик, маданий дипломатия, тарихий мерос, гуманитар алоқалар, илмий алмашинув, маданий интеграция, халқаро маданий жараёнлар.

Кириш. Ҳозирги халқаро муносабатлар тадқиқотчилари халқаро майдонда ўзаро алоқаларга киришувчи томонни, яъни муносабатларнинг ижтимоий субъектини ифодалаш учун “актор” тушунчасига кўпроқ мурожаат қилишади. Ф.Брайар ва М.Р.Жалилий “актор” деганда халқаро муносабатларда таъсир кучига эга бўлган ва муҳим аҳамият касб этувчи ҳар қандай авторитет, ҳар қандай ташкилот, ижтимоий гуруҳ ёки индивидни тушуниш лозимлигини билдиришади [1, б.31]. Халқаро муносабатлар ижтимоий субъектлари ёхуд акторлари сифатида давлатлар, халқаро ташкилотлар, халқлар ва миллатлар, шахслар ва ҳоказолар намоён бўлади.

Халқаро муносабатларнинг асосий актори давлатдир. Аксар давлатларнинг ташқи муносабатлари қай мазмунда бўлиши, олиб бораётган сиёсати халқаро сиёсий, ижтимоий-иқтисодий муносабатларнинг ривожланиш характерини белгилаб беради. Халқаро муносабатларнинг бошқа акторлари иерархик тамойиллар таъсирида давлат юритаётган ташқи сиёсатга мутаносиб фаолият юритишга мажбурдир.

Давлат ўз тарихий ривожланиши давомида бир қанча кўринишларга эга бўлган. У жуда катта ҳудудларда мавжуд бўлган улкан империялардан XIX асрда пайдо бўлган замонавий миллий давлатларгача бўлган босқичларни босиб ўтган. Бироқ қатъий сарҳадларнинг мавжуд эмаслиги ва марказий ҳокимиятнинг чекка ўлкаларга нисбатан кучсиз таъсирга эга эканлиги натижасида XV – XVI асрларгача мавжуд бўлган давлатларни замонавий тушунчадаги давлатлар сифатида эътироф этиб бўлмайди.

Ҳозирги Франция ҳудудида одам миллион йил олдин яшай бошлаган. Эрамиздан аввалги VI асрда марказий ва шимолий-шарқий Франция ҳудудларига кельтлар кўчиб келиб ўтроқлашадилар. Қадимги римликлар уларни галлар, мамлакати эса Галлия деб атаганлар. Эрамиздан аввалги 125-118 йилларда римликлар бу ерларни ишғол қиладилар. Рим империясининг Галлияга таъсири юксак бўлган. Бу ерларда дастлабки шаҳарлар, йўллар, саройлар қурилади, латин тили секин-аста кельтларни сиқиб чиқара бошлайди. 258 йилда Галлия империяси юзага келади ва 273 йилга келиб Рим империяси билан бирлашади.

Маълумки, III асрларга келиб Рим империяси готлар ва туркий халқлар бўлган хунларнинг тўхтовсиз ҳужумларига дучор бўладилар. Шу даврда Рим империясига ҳужум қилган франклар тўғрисида дастлабки хабарлар сақланиб қолган. Бу даврда Рим империяси парчалана бошлаган эди.

Тадқиқот натижалари. 451 йилнинг 15 июлида римликлар, вестготлар, франклар ва бургундларнинг бирлашган қўшини хун императори Атилла устидан ғалабага эришади. Ана шу даврда Галлияда франкларнинг Меровинглар сулоласи ҳукмронлиги ўрнатилади.

Бу даврда Марказий Осиё худудларида Турк ҳоқонлигининг гуллаб-яшнаган даври эди. Ярим ўтроқ турк қабилалари маҳаллий ўтроқ туркий аҳоли – суғдлар, бактрияликлар ва парфиянлар билан қудратли империя барпо этиб, қўшни мамлакатлар халқлари билан кенг савдо-сотик алоқаларини йўлга қўйган эдилар. Бу алоқаларда, хусусан, Осиё ва Европа халқларининг халқаро алоқаларида ҳам Буюк ипак йўлининг ўрни бекиёсдир.

Маълумки, Ўзбекистоннинг халқаро ҳамкорлигининг тарихий илдизлари Буюк ипак йўлининг фаолияти билан боғлиқ бўлган минг йилликлар қаърига сингиб кетган. Мазкур тарихий йўл узок асрлар давомида Шарқ ва Ғарбни ўзаро боғлабгина қолмасдан, Ўзбекистон худудида мавжуд бўлган давлатларнинг ҳаётида ҳам ўта муҳим аҳамият касб этгандир.

Ўзбек халқининг тарихи Буюк ипак йўли билан бевосита ва чамбарчас боғлиқ равишда кечган, зеро, мазкур йўл унинг асрлар давомида турли мамлакатлар ва халқлар билан ҳамкорлик қилишининг асосий ришталаридан бири саналган. Қарийб етти минг километрлик масофани эгаллаб ётган Буюк ипак йўлининг [2, б.79-82] кесишувчи чорраҳаларида жойлашган халқлар ўзаро иқтисодий ва маданий ҳамкорликни амалга ошириб, бошқа мамлакатлар тараққиёти тажрибаларини ўзлаштиришган, Осиё, Яқин Шарқ ҳамда Европанинг бир-бирларига яқинлашувига улкан ҳисса қўшган. Буюк ипак йўли ҳали барпо этилмасданок Ўрта Осиё мамлакатларининг (Довон, шунингдек, Сўғд ва Бактриянинг) Эрон, Ҳиндистон, Хитой ва бошқа Ғарб ва Шарқ мамлакатлари билан халқаро савдо-сотик алоқалари ўрнатилган эди.

"Қадим замонларда, - деб ёзади И.Каримов - Шарқ билан Ғарбни боғлаб турган Буюк ипак йўли Ўзбекистон худуди орқали ўтган. Бу ерда савдо йўллари туташган, ташқи алоқалар ҳамда турли маданиятларнинг бир-бирини бойитиш жараёни жадал кечган. Бугунги кунда ҳам Европа ва Яқин Шарқдан Осиё - Тинч океани минтақасига олиб борадиган йўллар шу ерда кесишади". [3, б.599]. Шундай қилиб, Буюк ипак йўлининг кўп асрлик илк тарихи шундан далолат берадики, савдо-иқтисодий, маданий ва илмий мулоқотларнинг ўрнатилиши давлатлараро барқарор халқаро алоқаларнинг ўрнатилишига ва мустаҳкамланишига кўмаклашади. Бу анъанавий кўп асрлик яхши қўшничилик муносабатлари бугунги шароитларда Ўзбекистоннинг Европа мамлакатлари, хусусан Франция билан ҳамкорлигини янада чуқурлаштириш ва мустаҳкамлаш учун жуда яхши асос бўлиб хизмат қилиши мумкин.

И.А.Каримов хорижий мамлакатлар билан ҳар томонлама ҳамкорликни ривожлантириш истиқболларини белгилар экан, Буюк ипак йўлининг қайта тикланиши тарихий маънода ҳам, стратегик маънода ҳам ўта муҳим аҳамият касб этишига алоҳида урғу беради. "Ўзбекистоннинг Марказий Евроосиёнинг энг муҳим йўллари туташган чорраҳада жойлашганлиги, - деб ёзади И.Каримов, - тарихнинг инъомидир. Бу ҳол Евроосиё иқтисодий ва маданий кўпригини ўрнатишнинг энг яқин ва олис истиқболда бутун ташқи иқтисодий фаолиятнинг бош йўли сифатида олға суриш имконини беради" [4, б.143].

Буюк ипак йўлини ривожлантириш ва у орқали турли халқлар билан савдо-сотик ва маданий алоқаларни ривожлантиришда Амир Темур тарихига алоҳида тўхталиш лозим. Франциялик тадқиқотчи Л.Керен эътирофига кўра, "Темурнинг мақсади Ипак йўли аталмиш савдо йўлини бутун Оврупога чўзишдан иборат бўлган. Ўз зафарлари билан Темур шу йўлларнинг ташкилотчиси ва соҳиби бўлган" [5, б.58; б.74; б.77; б.29; б.30].

Француз халқи билан ҳамкорлик алоқаларимиз ҳам миллий давлатчилигимиз гуллаб-яшнаган Амир Темур замонига бориб тақалади. Шу боис Ўзбекистон Республикасининг Франция билан дўстона алоқалари ҳақида фикр юритганда, улар қайта тикланди деган фикр тўғрирокдир. Чунки Соҳибқирон Амир Темур Франция ҳукмдори Карл VI билан ёзишмалар олиб борган, ўзаро элчилар алмашган. Айни пайтда давом этаётган ўзаро алоқалар Амир Темур замонида ҳам кун тартибида турган. Соҳибқироннинг Франция қироли Карл VIга йўллаган мактубида шундай сўзлар бор: "...сиз савдогарларингизни биз томонларга

юборсангиз, токи биз уларни қизғин, барча иззатларини ўрнига қўйиб кутиб олайлик. Бизнинг савдогарларимиз Сизнинг томонга борсалар ва уларга ҳам шундай иззат-икромлар кўрсатсангиз. Майли, улар ҳеч қандай хавф-хатарсиз, тўсиқларсиз йўл юрсинлар. Дунёни савдогарлар фаровон қиладилар, деган нақлни инкор қилиш бефойда”.

Замонавий машиналар, пароходлар, паровозлару самолётлар бўлмаган бир замонда Ер куррасининг икки бурчидаги икки мамлакатнинг элчилар алмашуви ва бир-бирига мактуб етказиши осон эмаслигини англаш қийин эмас. Бироқ Амир Темур мактубларини ўқир экансиз, уларнинг нақадар амалийлиги ва ҳаёт билан ҳамнафас эканлигини ҳис этасиз. Бу мактублардан умумий ғанимга қарши курашишда ҳамфикрлик ва бу савдо-ҳаракатларнинг натижалари яққол кўзга ташланади. Мактубларнинг бирида Амир Темурнинг Европага кўрсатилган буюк тарихий ёрдами ўз ифодасини топган. Франция қироли Карл VIга йўлланган мактубда қуйидагиларни ўқиш мумкин: “Дарвоқе, қудратингиз кўп юртларга ёйилганлигини яқинда Туркияда бўлганимизда эшитдик. Яна савдогарларнинг ва бошқа одамларнинг қизиқишларидан хабардор бўлдик. Саройингиз равнақи, қудрати ва тартиботи бизни кўп бахтиёр қилди. Мен билан бир қонун ва эътиқодга мансуб бўлган, лекин мен ва менинг дўстларим билан аҳдини бузган турк Боязид билан одамларингизнинг ғанимликларини эшитиб, уни тор-мор этишга қарор қилдик.

Биродаримиз ҳимояси ва Сизга берган ваъдаларимиз боис Туркиядаги умумий муҳолифимиз Боязид устига юриш қилдик ва Оллоҳнинг мадади билан уни ва юртини забт этдик”.

Буюк Темурнинг Москвани итоатда тутиб турган Олтин Ўрда ҳукмдори Тўхтамишни, Европада Елдириш деб таърифланган Султон Боязидни тиз чўктириши Европа мамлакатларига ўша пайтдаёқ унинг шухратини ёйганини англаб олиш қийин эмас.

Франция шарқшунослигида Амир Темур ва темурийлар тарихи жуда катта ўрин эгаллайди. Умуман ўзбек халқи тарихи, маданияти, тили ва аждодлар меросини ўрганишда француз шарқшуносларининг ўрни беқиёс бўлиб, Президент И.Каримов ҳам уларнинг бу борада “кашшофлик” қилганларини ва ажойиб натижаларга эришганларини таъкидлайди [6, б.163].

Таниқли француз олими Э.Ланглэ “Темур тузуклари”ни 1787 йили, Низомиддин Шомийнинг “Зафарнома” асарини чех олими Ф.Гауэр 1937 йили француз тилига таржима қилган. Ибн Арабшоҳнинг “Амир Темур тарихи” асари 1658 йили (Таржимон - В.Вате), Шарафиддин Али Яздийнинг “Зафарнома”си 1722 йили (таржимон – Ф.Пети де Круа) француз тилига таржима қилинган эди. Абдураззоқ Самарқандийнинг “Икки саодатли юлдузнинг чиқиши ва икки денгизнинг қуйилиш ўрни” асари 1715 йили (таржимон – А.Галлан), Абулғози Баҳодирхоннинг “Шажараи турк” асари эса 1726 йили (таржимон – Б.Демизон) француз тилига таржима қилинди. Бунинг устига, француз тилида босилган “Шарқ анталогияси”ни тилга оладиган бўлсак, узун рўйхат пайдо бўлади.

Француз шарқшунослари тарихий манбалар таржимаси билан бир қаторда, Европада халқимиз ўтмиш мероси ва маданиятини янада тарғиб қилишга хизмат қилувчи Амир Темур шахси, темурийлар даври маданияти ва тарихига бағишланган тадқиқотларни ҳам нашр этганлар. Атоқли олим А.Саидов ҳамда франциялик тадқиқотчи Л.Керен томонидан 1996 йилда нашр этилган “Амир Темур ва Франция” номли илмий тўпламда баён қилинишича, 1822 йили таниқли француз олими Сильвестер де Саси Амир Темурнинг Франция қироли Карл VI билан ёзишмалари тўғрисида мазмунли мақола ёзган.

Шунингдек “Француз темуршунослиги жавонидан муносиб жой олган асарлар жумласига Санктийоннинг “Буюк Тамерлан тарихи” (Париж, 1677), С.Мураджа д’Охсоннинг “Чингизхондан Тамерлангача мўғуллар тарихи” (Париж, 1852), Х.Моранвеллининг “Тамерлан ва унинг сарой аҳли хотиралари” (Париж, 1894) Р.Марганинг “Тамерлан тарихи” (Париж, 1739), Э.Блошенинг “Тамерлан қабртошидаги битиклар” (Париж, 1897), Де Круазьенинг “Темурийлар даврида Самарқанд ёдгорликлари” (Париж, 1891), Ж.Капюнинг “Тамерлан салтанати бўйлаб” (Париж, 1892), Ужфалви-Бурдонинг “Париждан Самарқандга” (Париж,

1880), Э.Галлуанинг “Тамерлан пойтахтига саёҳат” (Лиль, 1898), И.Морелнинг “Самарқанд ёдгорликлари” (Лион, 1909), Х.Мозернинг “Марказий Осиё бўйлаб” (Париж, 1885), И.Блоннинг “Марказий Осиёга саёҳат чизгилари” (Париж, 1893), Л.Кауннинг “Осиё тарихига кириш” (Париж, 1896), Ж. Де Риалнинг “Марказий Осиё ҳақида хотиралар” (Париж, 1875) кабилар қиради.

XIX аср охирларида Туркистонга Г.Бонвало, Г.Кашо, Э.Блан каби француз тадқиқотчилари ўлкани ўрганиш учун келади. Француз экспедицияси Самарқанддан Бухоро орқали Амударёгача боради. Улар Зарафшон водийсини, қадимий шаҳарларнинг харобаларини кўрадилар. Сайёҳлар Францияга кўплаб санъат асарлари, Туркистоннинг табиий оламига доир намуналарнинг бой коллекциялари билан қайтадилар. Шундан кейин французлар минтақамизга шу олимлар нигоҳи билан қарайдиган бўлдилар. Туркистонга саёҳат қилган кўплаб олимлар уни Осиё маданиятининг олтин бешиги сифатида эътироф этдилар. Шу маънода тадқиқотчи Маркиз де Круазийенинг “Бухоронинг сўнгги амири. Туркистонга саёҳат” деб номланган эсдаликлари қимматлидир. Круазье ўз асарида 1885 йилдан 1911 йилга қадар Бухорода ҳукмронлик қилган амир Абдулахаднинг сиёсий-психологик портретини ғоят маҳорат билан яратади.

Соҳибқирон Амир Темур ва унинг даврига қизиқиш Францияда XX асрда янада кучайган. Хусусан, Амир Темурнинг инсоният тарихида тутган ўрни ва мавқеи ҳақида ўнлаб илмий, тарихий ва бадиий асарлар яратилган. Л.Буванинг “Темурийлар цивилизацияси ҳақида қисса” (Париж, 1926), А.Дюрре ва Р.Фовелнинг “Самарқанд истехкоми” (Париж, 1901), А.Шампдорнинг “Тамерлан” (Париж, 1924), М.Першероннинг “Осиё ҳоқонлари” (Париж, 1951), Э.Берлнинг “Оврупо тарихи: Аттиладан Тамерлангача” (Париж, 1946), Р.Груссенинг “Сахро Соҳибқирони” (Париж, 1939), М.Брионнинг “Тамерлан. Асрлар хотиралари” (Париж, 1963), В.Жерарнинг “Асрлар хотиралари. Тамерлан” (Париж, 1963), Л.Кереннинг “Самарқанд жомеъ масжидининг нақшинкор ғиштлари” (“Осиё” журнал, Париж, 1967), Ж.Убеннинг “Тамерлан шаҳарларни қандай оларди” (Париж, 1963) ва “Чигатой хонлиги ва Хуросон: 1334-1380” (Париж-Страсбург, 1976) каби асарлар темуршуносликка кўшилган салмоқли ҳиссадир.

Ҳозирги замон француз темуршунослиги намуналаридан Л.Кереннинг “Тамерлан ёхуд Соҳибқирон салтанати” (Париж, 1978), “Тамерлан даврида Самарқанд йўли” (Париж, 1990), Ж.П.Руниинг “Тамерлан” (Париж, 1991) ва “Бобур” (Париж, 1986), В.Фурниенинг “Марказий Осиё тарихи” (Париж, 1994) ва унинг таҳрири остида “Самарқанд 1400-1500: Тамерлан пойтахти: салтанат ва Уйғониш юраги” (Париж, 1995) номли китоб, “Бобурноманинг Ж.Л.Бакэ Грамон таржимаси (Париж, 1986), “Улуғбек – астрономия султони” (Париж, 1994) номли тўплам ва бошқа рисола ҳамда асарларни санаб ўтишнинг ўзи кифоя.

Юқоридагилардан кўриниб турибдики, франциялик шарқшунослар диёримиздан етишиб чиққан буюк шахслар тўғрисида кўплаб асарлар битганлар. Ҳали шўролар давлати барқарор, Амир Темур тўғрисида очик ҳақиқатни айтиш ғоят қийин бўлган бир замонда, яъни 1987 йил 22 мартда Парижда темурийлар даври тарихи ва санъатини ўрганиш учун ўзбек-француз маданий ҳамкорлиги уюшмаси тузилган эди.

Маълумки, бу вақтда бизнинг ўлкамиз мустамлака зулми остида эди. Халқаро муносабатлар, айниқса, Франция каби ривожланган давлатлар билан муносабатлар марказнинг ихтиёрида бўлиб, Ўзбекистон каби чекка ўлкалар бунақа имкониятдан маҳрум эди. Натижада халқимиз узоқ вақт давомида Франция ва французлар ҳаёти тўғрисидаги янгиликлардан, ўзгаришлардан беҳабар қолди. Жамоатчилик онгида Франция ва французлар тўғрисидаги билимлар етарли даражада шакллантирилмаган. Бунга мисол тариқасида социологик сўров натижаларини келтиришимиз мумкин. Сўровда респондентларга “Францияда турли даврларда раҳбарлик қилган қайси президентларни биласиз?” деган савол билан мурожаат этилган эди. Тадқиқотда иштирок этганларнинг 77,0 фоизи Жак Ширак, 55,8 фоизи Франсуа Миттеран каби, XX асрнинг охирлари ва XXI асрда раҳбарлик қилаётган президентларни билишларини маълум қилишган. Бугунги Франция Республикасининг тамал тошини қўйган, XX асрнинг йирик сиёсатчиларидан бири ҳамда Франциянинг миллий

қахрамони Шарль де Голлни билувчилар тадқиқотда иштирок этганларнинг ярмини ҳам ташкил этмади (48,1%).

Кўриниб турибдики, ўзбек ва француз халқлари географик жиҳатдан узоқ ўлкаларда яшашга қарамай улар ҳамма вақт бир-бирининг ҳаётига катта қизиқиш билан қараганлар. Ўзбекистон мустақилликка эришгач, бу жараён жонланди. Франция билан икки томонлама алоқа сиёсий ва маданий соҳаларда кенг ривожланади. Айни кунларда Ғарбий Европада иқтисодий ўсиш борасида улкан ютуқларни қўлга киритаётган, юксак маданият ва тарихий анъаналарга эга Франция Ўзбекистонга йирик сармоялар олиб кираётган мамлакатлардан бири ҳисобланади.

Икки томонлама муносабатларимиз равнақи тўғрисида гапирганда, аввало Президентимизнинг бу қадимий мамлакатга 1993 йилнинг октябрь ҳамда 1996 йилнинг апрель ойлари ташрифларини эсга олиш зарур. Президентимиз бу ташрифлар пайтида бундан буёнги кенг қамровли алоқаларнинг ҳуқуқий асосларини яратар экан, Франциянинг ишбилармон доиралари билан бевосита мулоқотда бўлди. Ўзбекистонда қандай ишларни амалга ошириш мумкинлиги ҳақида тадбиркорларга маълумот берди. Мамлакатимизнинг бугунги табиий бойликлари ва катта имкониятлари франциялик ишбилармонларни қизиқтириб қолди. Ўша кунлари бошланган ҳамкорлик алоқалари бугунги кунда ўзининг амалий натижаларини бермоқда.

2018 йилнинг 8-9 октябрь кунлари Президент Шавкат Мирзиёевнинг Франция Республикасига тарихий ташрифи Франция ва Европа матбуотида юксак эътироф этилди.

Давлат раҳбарининг Францияга ташрифи Ўзбекистон Республикасининг изчил ташқи сиёсатининг мантиқий давоми бўлди. Айтиш жоизки, Франция, Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев лавозимида киришганидан сўнг ташриф буюрган биринчи Европа давлати бўлди. Бундан ташқари, бу Ўзбекистон раҳбарларининг сўнгги 20 йилдан ортиқ вақт давомида Парижга амалга оширган илк ташрифидир.

Елисей саройида икки давлат раҳбарларининг олий даражадаги учрашуви бўлиб ўтди. Музокаралар чоғида ўзаро сиёсий мулоқотни мустаҳкамлаш, савдо-иқтисодий ҳамкорликни ривожлантириш ва сармоя киритиш, Ўзбекистон ва Франция ўртасида маданий-гуманитар алмашинувларни фаоллаштириш масалалари муҳокама қилинди.

Ўзбекистон раҳбарининг Парижга илк расмий ташрифи узоқ муддатли ҳамкорликнинг янги истиқболларини белгилашга хизмат қилиши ҳақида таъкидланди.

Ўз навбатида Шавкат Мирзиёев Францияни «ишончли ва барқарор ҳамкор» деб атади. Ўзбекистон Франция билан томонларни қизиқтирган кўплаб соҳаларда ҳамкорликни ривожлантиришга катта аҳамият қаратишини таъкидлади.

Ўзбекистон раҳбари XV аср бошларида Соҳибқирон Амир Темур ва Франция қироли Карл VI ҳукмронлиги давридан буён икки давлатни бирлаштирган тарихий дўстлик, ўзаро ҳурмат ва ишонч ришталарига эътибор қаратди.

Ўз навбатида Эммануэль Макрон Ўзбекистон раҳбари билан бўлган учрашувдан мамнунлигини билдириб, Ўзбекистонда амалга оширилаётган кенг қўламли ислохотлар нафақат мамлакатимизнинг ривожланган давлатлар қаторига киришда, балки Марказий Осиёда тинчлик ва барқарор тараққиётни таъминлаш, аҳоли фаровонлигини оширишга хизмат қилаётганини таъкидлади.

Шу билан бирга ўзаро манфаатларга эга бўлган минтақавий ва халқаро масалалар юзасидан манфаатли фикр алмашилди. Хусусан, халқаро ва минтақавий муаммоларни ҳал қилишда икки давлатнинг сиёсий қарашлари уйғун эканлиги қайд этилди. Минтақа давлатларининг тинч ва барқарор ривожланишини таъминлаш мақсадида Марказий Осиёда барқарорлик ва хавфсизликни мустаҳкамлаш, ўзаро манфаатли ҳамкорлик ва яхши кўшничилик муносабатларини ривожлантиришда Ўзбекистоннинг муҳим ўрни ҳам стратегик, ҳам амалий даражада эканини алоҳида таъкидланди.

Савдо-иқтисодий ҳамкорлик бўйича Ўзбекистон-Франция ҳукуматлараро комиссияси фаолияти ижобий баҳоланди. Савдо ҳажмини ошириш муҳимлиги, иқтисодиётнинг турли тармоқларида истиқболли инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш истаги тасдиқланди.

Музокаралар чоғида яқин келажакда Франциянинг Airbus, Total, Vinci, Orano, Total Eren, Veolia, Fives Stein, Bouygues, Rungis ва бошқа кўплаб компаниялари билан лойиҳалар амалга оширилиши ҳақида келишиб олинди.

Икки давлат раҳбарлари ўртасидаги мулоқотнинг муҳим қисми маданий-гуманитар алоқаларни ривожлантиришга қаратилган. Шу муносабат билан иштирокчилар маданият ва санъат, туризм, фан-техника, таълим, соғлиқни сақлаш, археология ва бошқа соҳаларда ҳамкорликни кенгайтиришнинг аниқ йўналишларини муҳокама қилдилар.

Ўзбекистон раҳбари Франция ҳукумати Ўзбекистонга келатган сайёҳлар учун визасиз режим ўрнатган биринчи Европа давлати бўлганини алоҳида таъкидлади.

Муҳокамалар натижасида туризм, ҳарбий-техник ҳамкорлик, космик тадқиқотлар, инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш, маданият ва таълим, автомобиль транспорти каби соҳаларда ўнта ҳукуматлараро ва вазирликлараро ҳужжат имзоланди.

Хусусан, ташқи ишлар вазирликлари ўртасида 2019-2020 йилларга мўлжалланган ҳамкорлик дастури қабул қилинди. Ўзбекистон Республикаси Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси билан Франция Экология, барқарор ривожланиш, транспорт ва уй-жой хўжалиги вазирлиги ўртасида атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва барқарор ривожланиш соҳасида ҳамкорлик тўғрисидаги, Ўзбекистон Республикаси Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси, Ўзбекистон Республикаси Маданият ва санъатни ривожлантириш вазирлиги ва Лувр музейи ўртасида имзоланган ҳужжатлар шулар жумласидандир.

Давлат раҳбарларининг муваффақиятли музокаралари яқунлари Ўзбекистон ва Франциянинг узоқ муддатли ўзаро манфаатли шериклик муносабатларини кенгайтириш ва мустаҳкамлаш, уни замонамизнинг янги воқелигига мос келадиган янги мазмун билан тўлдириш истагининг яққол тасдиғи бўлди. Ўзбекистон Президентининг Францияга ташрифи ҳам стратегик, ҳам амалий жиҳатдан мазмунли ва самарали бўлди. Францияни Европа Уйғониш даври бешиги деб аташади. Бу дунёнинг аксарият мамлакатларида давлат бошқаруви амалиётида кўплаб сиёсий ғоялар ва тамойилларнинг манбаи бўлди.

Масалан, атоқли француз мутафаккири ва файласуфи Шарль де Монтескье (1689-1755) номи замонавий демократик давлатларда қабул қилинган ҳокимиятлар бўлиниши тамойили билан боғлиқ.

Франция парламенти ўзининг узоқ тарихи давомида доимо сиёсий ҳаётда жуда муҳим роль ўйнаган. Бугунги кунда Франция парламенти қонун чиқарувчи ваколатларга эга, давлат бюджетини қабул қилади, шунингдек, ҳукумат фаолиятини назорат қилади.

Экспертлар Франция ва Ўзбекистоннинг мавжуд сиёсий институтларида қатор ўхшашликларни қайд этдилар. Масалан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясини ишлаб чиқишда француз конституциясининг бир қатор тамойиллари ўрганилди ва ҳисобга олинди. Ўзбекистонда икки палатали парламент концепциясини ишлаб чиқишда Франция парламентаризми тажрибаси ҳам ҳисобга олинди.

Бугунги кунда Ўзбекистон ва Франция парламентлари ўртасидаги ҳамкорлик икки томонлама муносабатларда муҳим ўрин тутди. Шу маънода мунтазам делегациялар алмашинуви, шунингдек, қонунчилик фаолияти бўйича тажриба алмашиш йўлга қўйилди.

2008 йилда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатида парламентлараро ҳамкорлик гуруҳи тузилган бўлса, 2010 йилдан бошлаб Олий Мажлис Қонунчилик палатасида «Ўзбекистон-Франция» дўстлик гуруҳи фаолият кўрсатмоқда.

Ўзбекистон Президентининг Францияга расмий ташрифи арафасида Олий Мажлис 2015 йил 12 декабрда имзоланган Иқлим бўйича Париж битимини ратификация қилди. Французлар ушбу ҳужжатни «экология соҳасидаги асосий халқаро ҳужжат» деб аташади. Хусусан, Орол фожиасини ҳисобга олган ҳолда Париж келишуви қоидалари Ўзбекистон учун долзарбдир.

2018 йил 8 октябрь куни Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев Париж шаҳрида парламент юқори палатаси — Сенат спикери Жерар Ларше билан учрашди. Жерар Ларше муҳим конституциявий ваколатларга эга бўлган ҳукуматдаги иккинчи шахсдир.

Учрашувда қонун устуворлиги ва инсон ҳуқуқларига асосланган бозор иқтисодиёти ва кучли фуқаролик жамиятини ривожлантириш, хорижий ҳамкорлар билан дўстона муносабатларни ривожлантиришда қонун чиқарувчи органларнинг ўрни алоҳида таъкидланди.

Парламентлараро алоқаларни ривожлантириш, хусусан, қўшма тадбирлар ва ўзаро ташрифлар ташкил этиш, қонунчилик базасини такомиллаштириш ва тажриба алмашиш масалалари ҳам атрофлича кўриб чиқилди. Бу эса икки давлат ва халқлар ўртасидаги ўзаро манфаатли ҳамкорликни ривожлантиришга алоҳида хизмат қилади.

Ўзбекистон раҳбари Сенат Раисини самимий қабул учун қутлар экан, унга Франция Конституцияси қабул қилинганининг 60 йиллиги муносабати билан илк бор ўзбек тилига таржима қилинган Франция Республикаси Конституциясининг биринчи нусхасини топширди. Жерар Ларше совғани чуқур миннатдорчилик билан қабул қилди.

Сенат раиси Жерар Ларше Франция ўз навбатида Ўзбекистон билан ҳар томонлама ва самарали дўстлик ва шериклик алоқаларини ривожлантириш мақсадида парламентлараро алоқаларни ривожлантиришга, уларга янада мустаҳкам тус беришга тайёр эканини таъкидлади.

Жерар Ларше Ўзбекистонда иқтисодиётни либераллаштириш ва модернизация қилиш, кучли фуқаролик жамияти барпо этиш орқали аҳоли фаровонлигини ошириш борасида амалга оширилаётган кенг қўламли ислоҳот ва ўзгаришларни юксак баҳолади. Жерар Ларше Ўзбекистоннинг яхши қўшничилик, ўзаро манфаатли ҳамкорлик ва бир-бирининг манфаатларини ҳисобга олиш тамойилларига асосланган конструктив минтақавий сиёсатини алоҳида таъкидлади.

Ўзбекистон Республикаси 1993 йил октябрь ойида 195та давлат орасидан ЮНЕСКОга аъзо бўлди. Мамлакатимиз мазкур халқаро ташкилот фаолиятида фаол иштирок этмоқда. Мамлакат икки марта - 1997-2001 ва 2009-2013 йилларда ташкилот директорлар кенгашига сайланган.

Шавкат Мирзиёевнинг Францияга ташрифи ЮНЕСКО билан ҳамкорликда янги саҳифа очди. У бош директор Одри Азуле билан ҳам суҳбатлашди.

Одри Азуле Президент Мирзиёевни самимий қутлар экан, Ўзбекистон билан ҳамкорлик ЮНЕСКО учун жуда муҳим эканини таъкидлади. У Ўзбекистон раҳбари томонидан илгари сурилган ташаббусларни, хусусан Самарқандда ЮНЕСКО ташаббуси билан Мирзо Улуғбек номидаги Тинчлик ва бағрикенглик маданиятини шакллантириш ва экстремизмнинг олдини олиш халқаро институти, шунингдек, минтақавий Технологиялар институти, Тошкент шаҳридаги Ахборот технологиялари университети маркази ва Самарқанд шаҳридаги Ипак йўли халқаро туризм университетида ЮНЕСКО кафедрасининг очилишини қўллаб-қувватлади.

Музокаралар чоғида Ўзбекистонда Марказий Осиё мамлакатлари ёш олимларининг минтақавий форумини, шунингдек, 2019 йилда Тошкент шаҳрида «Ахборот технологиялари маданий меросни асраб-авайлаш йўлида» номли Осиё форумини ташкил этиш бўйича келишувга эришилди. Шунингдек, 2018-2021 йилларга мўлжалланган қўшма чора-тадбирлар режаси қабул қилинган бўлиб, у муносабатларни янги босқичга кўтариш, умуммиллий муаммоларнинг инновацион ечимлари ва барча соҳаларда ҳамкорликни мустаҳкамлашга қаратилган.

Бугунги кунда томонлар Ўзбекистоннинг бой маънавий меросини тиклаш ва чуқур ўрганиш соҳасида самарали ҳамкорлик қилиб, маданият, таълим ва фан соҳаларида қўшма лойиҳаларни амалга оширмоқда. ЮНЕСКО билан ҳамкорлик йилларида Амир Темур, Мирзо Улуғбек, Аҳмад Фарғоний, Имом Бухорий, Камолитдин Беҳзод каби буюк сиймолар, Бухоро, Хива, Термиз, Шаҳрисабз, Қарши, Самарқанд, Марғилон ва Тошкент каби қадимий

шаҳарларнинг юбилейлари халқаро миқёсда нишонланди, шунингдек адабиёт соҳасида «Алпомиш», «Авесто» ва Хоразм Маъмур академиясига бағишланган халқаро тадбирлар юксак даражада ташкил этилди.

Ўзбекистон ҳудудидаги бир қатор тарихий ва маданий обидалар ЮНЕСКОнинг Бутунжаҳон мероси рўйхатиغا киритилган. Хивадаги Ичан-қалъа мажмуаси, Самарқанд, Бухоро ва Шаҳрисабзнинг тарихий марказлари, шунингдек, Чотқол табиат қўриқхонаси шулар жумласидандир. Эътиборлиси, Бухоро шаҳри «Тинчликпарвар шаҳарлар» ташкилотининг мукофотиغا сазовор бўлди.

Ўзбекистон ва ЮНЕСКО ўртасидаги ҳамкорлик ўзбек мумтоз муסיқа меросини асраб-авайлаш, ривожлантириш ва оммалаштиришга ҳам хизмат қилмоқда. Шундай қилиб, ЮНЕСКО ташаббуси билан ҳар икки йилда навқирон Самарқанд шаҳрида «Шарқ тароналари» халқаро фестивали ўтказиб келинмоқда. 2018 йил сентябрь ойида қадимий Шаҳрисабз шаҳрида Мақом биринчи халқаро арт-форуми бўлиб ўтди. Бойсун маданий мероси, «Шашмақом», «Катта ашула», «Аския», палов ёки Наврўз байрами ЮНЕСКОнинг Инсоният номоддий маданий мероси рўйхатиغا киритилган. Муқаддас Қуръоннинг Усмон нусхафи ва Тошкент давлат шарқшунослик институти қўлёзмалар тўплами ЮНЕСКОнинг «Жаҳон хотираси» рўйхатиغا киритилган. 1995 йилда ЮНЕСКО кўмагида Самарқандда Марказий Осиё тадқиқотлари халқаро институти ташкил этилди. Ўзбекистоннинг турли ҳудудларида ЮНЕСКОга алоқадор саккиз бўлим ва ўнта марказ, шунингдек, 34 та мактаб очилиб, фаолият юритмоқда.

Шавкат Мирзиёев Парижга ташрифи давомида машҳур Лувр музейига ташриф буюриб, ундаги ноёб санъат дурдоналари билан танишди. Ушбу музей ўзининг санъат намуналари бўйича дунёдаги энг катта музей ҳисобланади.

Лувр музейи саёҳатчилар учун Франциянинг ташриф қоғозларидан бири ҳисобланади. Шарқ дурдоналарининг ўзи 24 та залда намойиш этилади. Музейда мамлакатимиз бой тарихидан сўзловчи минглаб экспонатлар жой олган. Жумладан, Амир Темурнинг Карл VIга ёзган мактуби, Яссавий мақбараси учун Амир Темур буйруғи билан ясалган шамдонлардан бири, қабр тошларидаги ёзувлар ва бошқа антиқа буюмлар шулар жумласидандир.

Ушбу ташриф муносабати билан Лувр музейи Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги ҳузуридаги Маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармаси билан ўзаро англашув меморандумини имзолади. Мазкур келишувга мувофиқ томонлар санъат ва маданият тарихи, музейшунослик, маданий-тарихий объектларни реставрация қилиш ва консервация қилиш йўналишларида илмий-тадқиқот ишларини олиб бориш учун барча саъй-ҳаракатларни амалга ошириш мажбуриятини олдилар.

2021 йилда Луврда Ўзбекистонга бағишланган «Буюк ипак йўлидаги цивилизация ва маданият» йирик кўرғазмасини ташкил этиш тўғрисидаги келишув мазкур музокараларнинг асосий натижаларидан бири бўлди.

Кўрғазма бизга Ўзбекистоннинг ўрни ва аҳамиятини тарихий, маданий, сиёсий ва диний нуқтаи назардан кўрсатиш имконини берди, мамлакатимизни англашга ўз ҳиссасини қўшди, унинг тарихи, анъаналари ва маданиятини янада чуқурроқ қадрлаш имконини берди.

Франция ва Ўзбекистон географик жиҳатдан жуда узоқда жойлашган бўлишига қарамай, бугунги кунда ички ва ташқи сиёсатни амалга оширишда ўхшаш жиҳатларга эга.

Бир-биридан бир неча ой кейин давлатнинг президентлик лавозимларини эгаллаган Шавкат Мирзиёев ва Эммануэль Макрон давлат ва жамият ҳаётининг барча жабҳаларида туб ўзгаришларни амалга ошира бошладилар.

Хулоса. Мустақиллик Франция сингари мозийдаёқ кадрдон бўлган қадимий халқ билан алоқаларимизни тиклаш ва ривожлантиришга кенг имкон яратди. 1996 йили Парижда бўлиб ўтган “Темурийлар даврида фан, маданият ва таълим равнақи” ҳафталиги ўзбек-француз дўстлигининг тарихий илдизлари теранлигини яна бир бор намойиш этди. Айни пайтда ҳам бу мамлакатда “Темурийлар” журналининг чоп қилинаётганининг ўзи икки қадимий халқ ўртасида кўплаб умумий қадриятлар мавжудлигини кўрсатади. Бугунги шиддатли замонда ўз

пойдеворини мустаҳкам заминга қўйган дўстлигимиз янада жадалроқ ривожланади, янада кўпроқ амалий натижалар бераверади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Brillard Ph., Djalili M.-R. Les relations internationales. – Paris, 1988. P. 31.
2. Кобзева О. Буюк Ипак йўлини илмий ўрганишнинг илк сарчашмалари // "O'zbekiston tarixi", 2000. – №4. – Б. 79-82.
3. И.Каримов. Ўзбекистон буюк келажак сари. Т.: Ўзбекистон, 1999. Б. 599.
4. И.Каримов. "Ўзбекистон буюк келажак сари". -Т.: Ўзбекистон. 1999. Б. 143.
5. Керен Л., Саидов А. Амир Темур ва Франция. // Масъул муҳаррир У.Тожихонов. Т.: Адолат, 1996. Б. 58.
6. Каримов И.А. Биздан озод ва обод Ватан қолсин. Т.: Ўзбекистон, 1994. – Б.163.